

UYG'UR YOZUVI

Bazarov Sherali Abdinazarovich

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti
O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada yozuv va uning tarixi, shuningdek, yozuv taraqqiyot bosqichlari yoritib berilgan. Maqola davomida uyg'ur yozuvi hamda so'g'd yozuvlari haqida so'z boradi. Maqola so'ngida asosli fikr-mulohazalar, xulosa va takliflar berilgan.

Kalit soz'lar: Yozuv, uyg'ur yozuvi, so'g'd yozuvi, oromiy yozuvi.

Uyg'ur yozuvi so'g'd yozuvidan, So'g'd yozuvi esa oromiy yozuvidan kelib chiqqan. U urxun yozuviga nisbatan turkiy xalqlarning fonetik xususiyatlarini yaxshi aks ettirmagan. Uyg'ur yozuvi o'ngdan chapga qarab o'qiladi. Harflar bir-biriga ikki yoki bir yondan qo'shib yoziladi.

Shuning uchun har bir harf uch elementdan iborat. Birinchisi asosiy element bo'lib, bu qatorning hamma ko'rinishlarida saqlanadi. Ikkinchisi ulagich chiziqchalardan iborat bo'lib, bular harfni harfga qo'shish paytida paydo bo'ladi. Uchinchisi tugallovchi chiziq bo'lib, bu harfning alohida va oxirgi ko'rinishida o'zak-negiz va qo'shimchalar oxirida paydo bo'ladi. Hozir uyg'ur yozuvi nomi bilan mashhur bo'lgan yozuvni Mahmud Koshg'ariy turk yozuvi deb atagan edi. Unda 8 ta o'zak harf bor ¹.

Uyg'urlar dastlab Mo'g'ulistonda yashaganlar va shamanizm dinida bo'lganlar. VIII asrning o'rtalarida ular Xitoy hududiga bostirib kiradilar. Keyinroq esa 762 yilda uyg'urlar o'rtasida moniylik dini keng tarqaladi. Undan keyin ular

¹ 3. Дўсимов, О. Ботиров, Р. Йўлдошев. "Ўзувлар тарихидан", Урганч 2000 й, бет -14.

musulmonlikni qabul qiladilar. Shuning uchun ham uygʻur yozuvidagi yodgorliklar diniy xarakterda boʻlib, buddizm, moniylik va islom aqidalarini aks ettiradi. Uygʻur yozuvidagi eng qadimgi yodgorliklar VIII - IX asrlarga oid deb taxmin qilinadi².

Qadimgi uygʻur yozuvi XVIII asrning boshlarida ham qoʻllanishda davom etgan, hatto “Sariq uygʻurlar” deb ataluvchi etnik guruh XIX asrda ham shu yozuvdan foydalangan.

Uygʻur yozuvi dastlab huddi soʻgʻd yozuvi kabi sof konsanant yozuv boʻlgan. Uygʻur yozuvi 19 harfdan tashkil topgan. Harflar 3 xil grafik shaklga ega boʻlgan, yaʼni harflarning soʻz boshidagi, oʻrtasidagi va oxiridagi shakllari farqlangan. Ularning alohida holatdagi shakli boʻlmagan. Konsanant soʻgʻd yozuvini unli tovushlarga boy boʻlgan turkiy tilga moslashtirish oson kechmagan. Bora–bora ayrim harflar (alif, vov, yo, va hakazo) unli tovushlar ifodasi uchun ham qoʻllana boshlagan. Soʻgʻd tilida tovushlarning jarangli–jarangsizligi farqlanmagan, shuning uchun yozuvda ham faqat jarangsiz undosh uchun harf mavjud boʻlgan. Bu yozuv asosida shakllangan uygʻur yozuvida ham ayni shu xususiyat saqlangan, yaʼni undoshlarning jarangli–jarangsiz juftliklari (masalan, z – s, t – d, q - x - gʻ) bir harf bilan ifodalanganlar. Bular albatta, uygʻur yozuvidagi matnni oʻqishni qiyinlashtirgan, chunki turkiy tilda undoshlarning jarangli–jarangsizligi, unlilarning qattiq-yumshoqligi va shu kabilar hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlgan. Ana shunga koʻra keyinchalik bu kabi xususiyatlarni yozuvda aks ettirish uchun turli qoʻshimcha belgilar qabul qilingan. Shu tariqa unlilar ham u yoki bu tarzda yozuvda ifodalana boshlagan. Uygʻur yozuvi asosan vertikal holatda yuqoridan pastga qarab yozilgan.

“Meʼrojnom”, “Oltun yoruq” Yusuf Xos Xojibning mashhur “Qutadgʻu bilig” asari va boshqa koʻpgina asarlar uygʻur yozuvida bitilgan³.

Qadimgi turkiy tilning taxminan V–X asrlarda vujudga kelgan uygʻur yozuvidagi yirik va asosiy namunalari qoʻyidagilar:

² Н. Махмудов. Ёзув тарихидан қисқача луғат маълумотнома, Тошкент–1990 й., бет-47 (56).

³ Н. Махмудов., Ёзув тарихидан қисқача луғат маълумотнома, Тошкент – 1990 й., бет-48

1. Xuastuanift. (“Monaviylarning tavbanomasi”) Buning uchta qo‘lyozma nusxasi bor. Turfan yaqinidagi Ostona degan joydan keltirilgan Leningrad nusxasi uyg‘ur yozuvida yozilgan. Turfandan topilgan Berlin nusxasi va “Ming Buddha g‘ori”dan topilgan London nusxasi moniy yozuvida yozilgan. Le Kok bu asarning Berlin nusxasining faksimili, transkripsiya va nemischa tarjimasini Berlinda, London nusxasining faksimili, transkripsiya va inglizcha tarjimasini Londonda 1910–1911 yillarda nashr qilgan. Bu asarning yig‘ma matnini lotin alifbosi bilan ruscha tarjimasida L.V.Omitrieva “Tyurkologicheskix sbornik” (M.-L., 1963)da va inglizcha tarjimasida Asmussen (1965 yilda) Kopenhagenda nashr qildilar.

2. Shahzodalar Qalyanamqara va Papamqara haqida qissa. Qo‘lyozma Parij milliy kutubxonasida bo‘lib, uning transliterasiya va fransuzcha tarjimasini 1914 yilda P.Pelo nashr etgan.

3. Oltun yoruq.

4. Sekiz yukmak qo‘l yozmasi. Turfandan topilgan. Nemis olimlari V.Bang, A.Fon Taben va turk olimi G.R.Rahmatiyalar birgalikda 1934 yilda Berlinda “Turkish Turfontekst” seriyasida nashr etganlar.

5. Atavaka dev ihaqida afsona, To‘rtta qo‘lyozmasidan parchalar Turfondan topilgan va “Turkish Turfontekst”ning o‘ninchi kitobida nashr etilgan.

6. Buddha afsonalaridan parchalar. Berlinda “Uygurika” (Uyg‘uriyot) seriyasining uchinchi va to‘rtinchi kitoblarida nashr etilgan.

Qadimgi turkiy tilning moniy yozuvidagi namunalari “Turkish Turfontekst”ning ikkinchi, uchinchi va to‘qqizinchi kitoblarida, biraxmon (biraxmiy) yozuvidagi namunasi shu seriyaning sakkizinchi kitobida bor. Hozirgi uyg‘ur yozuvi nomi bilan mashhur bo‘lgan yozuvni Mahmud Koshg‘ariy turk yozuvi deb atab, uning alifbosini qo‘yidagicha tavsif qiladi. Turk tillarida ishlatiladigan harflarning hammasi o‘n sakkizta asosiy o‘zak harfdan iborat bo‘lib, turk yozuvi shulardan iboratdir.

Undan tashqarii, ettita tarmoq harf bo'lib, ular yozuvda aks etmagan, biroq (ba'zi) so'zlar ulardan holi bo'lmaydi. Bular: jarangsiz bo (p): arabcha jim (portlovchi j)—bunisi turk tilida juda kam iste'moldir: mahraji (artikulyasiyasi) z (z) bilan shin (sh) oralig'idagi zo (sirg'aluvchi j); arabcha fo (f); nuqtali g'ayn (g'); mahraji qof (q) va kof(k) oralig'idagi kof (g); g'ayn (g') va kof (k) nun (n) va qof (q) oralig'idagi burunlashgan kof (ng)... Bu tarmoq harflar o'zak (asosiy) harflari shaklida yoziladi, lekin nuqtalar qo'yiladi va shu bilan bilib olinadi.

Bu yozuvning imlo prinsipi shunday: har bir fatha (a, e), talaffuzda bunga asos bo'lmasa ham, yozuvda alif bilan ifodalanadi. Har bir zamma (u, v, o), aytilishida bunga asos bo'lmasa ham, yozuvda vov bilan beriladi. Har bir kasra (o', i, e) bunga asos bo'lmasa ham, yo harfi bilan beriladi.

Uyg'ur yozuvi so'g'd yozuvidan va so'g'd yozuvi, oromiy yozuvidan paydo bo'lganligi uchun, u urxun yozuviga nisbatan turkiy tillarning fonetik xususiyatlarini o'zida yaxshi aks ettirmagan. Uyg'ur yozuvi o'ngdan chapga va harflar bir-biriga ikki yoki bir yondan qo'shib yoziladi. Shuning uchun har bir harf uch elementdan iborat. Birinchisi asosiy element bo'lib, bu harfning hamma ko'rinishlarida saqlanadi va tovushni shu element ifodalaydi. Ikkinchisi ulag'ich chiziqchalardan

iborat bo‘lib, bu harfning alohida yoki oxirgi ko‘rinishida o‘zak, negiz va qo‘shimchalar oxirida paydo bo‘ladi .

Foydalaniladigan adabiyotlar:

1. З. Дўсимов, О. Ботиров, Р. Йўлдошев. “Ёзувлар тарихидан”, Урганч 2000 й, бет -14.
2. Н. Махмудов. Ёзув тарихидан қисқача луғат маълумотнома, Тошкент–1990 й., бет-47 (56).
3. Давыдов, Ю. Д., & Базаров, Ш. А. (2021). Феномен неоднозначности в произведениях искусства. *ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ*, 4(7).
4. Abdinazarovich, B. S. (2022). YOZUV VA UNING KELIB CHIQUISH TARIXI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(4), 116-119.
5. Bazarov, S. (2023). SO‘G‘D YOZUVI. *Академические исследования в современной науке*, 2(15), 57-59.
6. Bazarov, S. (2023). Avesto yozuvi. *Академические исследования в современной науке*, 2(13), 32-35.
7. Bazarov, S. A. (2023). URXUN-YENISEY YOZUVI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(12), 66-71.
8. Bazarov, S. (2024). JURNALIST VA BLOGERLAR NUTQI ETIKASI. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 3(1), 36-39.
9. Abdinazarovich, B. S. (2023, November). NUTQ MADANIYATINI BUZUVCHI FAKTORLAR. In *Konferensiyalar/ Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 541-545).
10. Abdinazarovich, B. S. (2023). Speech Technique and Culture of Bloggers and Journalists.

11. Rakhmonov, B., & Katayev, S. (2021). On the Vocabulary of Surkhandarya Livestock. *International Journal on Integrated Education*, 4(12), 48-52.

Katayev Salaxiddin Valiqul o'g'li. (2023). THE ROLE OF A PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE FOR WORKERS IN THE AGRICULTURAL SECTOR.

Miasto Przyszłości, 36, 286–288.

<http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/1525>